

ВХОЖДЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В ВТО И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ.

Набиуллин Р.Х. – профессор

Отажонва Л.Б. – преподаватель

Байматова М.С. – преподаватель

Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта.

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы вхождения Узбекистана в Всемирную торговую организацию (ВТО), проблемы, плюсы и минусы отраслям экономики после вхождения в эту торговую организацию, фирмы выпускающие спортивную продукцию в Узбекистане и влияние данного процесса на развитие производства спортивных товаров в стране.*

***Ключевые слова.** Мировозьяйственные связи , интеграция, разделение труда, вхождение в ВТО, рыночные отношения, экспортоориентированный, импортозамещение, конкурентоспособные, внешний рынок, внутренний рынок.*

Современный мир включает в себя 197 независимых государств. Практика показывает, чем активнее страна включается в систему мировозьяйственных связей с ближними и дальними зарубежными государствами, тем динамичнее и результативнее ее собственное развитие. Любая сфера человеческой деятельности в своем развитии сталкиваются с общими или более частными задачами и проблемами. По уровню и масштабам проблемы различны. Одни, затрагивая интересы непосредственных участников, решаются самими субъектами экономических отношений, другие требуют государственного вмешательства, третьи предполагают межгосударственные действия.

Однако есть такие проблемы развития общества, которые носят всеобщий характер, представляющих собой взаимосвязанные экономики всех цивилизованных стран мира, обусловленная стремлением всех государств к росту экономической эффективности за счет международного разделения труда и интеграции. Постоянное стремление к углублению разделения труда и доведение его до международного уровня послужило как известно причиной становления и развития мировой торговли и мирового рынка. Вместе с тем в отличие от мирового рынка Всемирная торговая организация (ВТО) представляет собой особую форму реализации международных экономических взаимосвязей между хозяйственными субъектами стран мира. Накопленный опыт сотрудничества стран в ВТО показывает, что разные по своему уровню развития государства могут не только сосуществовать, но и успешно сотрудничать и развиваться. Однако для этого требуется тщательная подготовка всех звеньев взаимодействия.

Уникальность ВТО состоит в том, что интеграционные процессы идут на разных уровнях и в различных регионах мира: в Европе «Европейский союз», интеграция стран СНГ, организация ШОС, Азиатско-Тихоокеанское сообщество, «Европейское объединение угля и стали», «Европейская ассоциация свободной торговли» и еще множество других интеграционных объединений. Образование ВТО не означает автоматического включения в эту систему всех национальных экономик.

Среди многочисленных факторов, влияющих на вхождение и уровень интегрирования каждой страны в систему ВТО, важнейшими как нам представляется, являются :1) эффект или экономическая выгода для стран-участниц данного интеграционного процесса, при этом главным критерием должен быть национальный интерес нацеленный на отдаленное будущее; 2) участие в ВТО для любой страны становится возможным при условии определенной адаптации национального хозяйства, правовой базы государства к унифицированным нормам и требованиям ВТО. Поэтому, чтобы вступить в эту

организацию суверенные государства тратят годы на переговоры по соглашениям и ни одна страна, вступившая в ВТО не проявила желание покинуть эту всемирно торговую организацию. ВТО предполагает альтернативу использованию в межгосударственных торговых отношениях позицию политического диктата и экономического давления и в какой-то мере смягчает источники конфликтов.

Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в декабре 1994 года. В том же году была создана рабочая группа, однако по ряду факторов таких как протекционизм во внешней торговле, которая объясняется снижением цен на экспортные товары, сокращение импорта за счет валютного контроля так как мировой экономический кризис 2008 года оказал сильное влияние на экономику страны. Благодаря выработанной программе по смягчению влияния кризиса на экономику и население страны руководство Узбекистана сумело вытащить экономику дееспособной и эффективной.

Кроме того ограниченная конвертация, таможенные барьеры и высокий уровень государственного вмешательства в экономику противоречили условиям ВТО и затянули процесс вступления и до сих пор Узбекистан не является членом ВТО. Более того сказались и наследие прошлого.

Необходимо было ломать старый административно-командный стиль руководства экономическими отношениями и переходить на рыночные, которое потребовало поэтапный переход и определенный временной период.

За последние 5-6 лет финансово-экономическая политика государства изменилась. В сентябре 2017 года руководство Узбекистана ввел процедуру свободного обменного курса валюты на основе действия объективного экономического закона спроса и предложения и спустя 15-летнего перерыва Узбекистан вернулся к вопросу членства в ВТО. Вступление в ВТО рассматривается руководством страны в качестве одного из важнейших вопросов внешней политики, обусловленных задачами интеграции Узбекистана в международное разделение труда.

В мае месяце 2020 года Кабинет Министров принял постановление «О Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией» Пятое по счету заседание рабочей группы прошло в июне 2022 года в Женеве. В мероприятиях приняло участие более 60 делегаций стран-членов ВТО. Все ведущие страны в своих выступлениях заявили о полной поддержке вступления Узбекистана в ВТО.

Членство в этой организации требует глубокого и всестороннего анализа возможных последствий влияния развитых рынков Запада и Азии на состояние региональных рынков Узбекистана. Обоснования последствий такой интеграции во все сферы народного хозяйства Узбекистана в мировую торговую систему пока у нас нет, а влияние ВТО на развитие и производство товаров и услуг физической культуры и спорта остаются мало изученными. Разнообразие регионов Узбекистана, уровень развития физической культуры и спорта в областях на современном этапе повышает значимость изучения последствий и изменений в сфере спортивных услуг и торговли спортивными товарами, определяемые правилами ВТО. Это связано с диверсификацией спорта на внутреннем рынке и условиями формирования цен, который окажет влияние на масштабы и структуру отечественного производства, а также на платежеспособность населения. Новый широкомасштабный виток углубления социально-экономических реформ по строительству фундамента нового Узбекистана объективно требуют переосмыслить отдельные теоретические проблемы, связанные со структурными преобразованиями как в целом в экономике страны так и в сфере физической культуры и спорта, как одной из сфер услуг, являющийся одним из важных факторов развития экономики страны.

Естественно возникает вопрос: что даст Узбекистану вступление в ВТО? Вступление Узбекистана в ВТО позволит стране в полной мере интегрироваться в многостороннюю торговую систему, явится мощным толчком развитию торгово-экономических связей со всеми странами-членами этой организации, а их 164, охватывающие 98% мировой торговли. Далее, одним из главных плюсов

торговой системы является урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть между членами ВТО. Следующее-это принцип не дискриминации. Единый свод правил, применяемый ко всем членам ,значительно упрощает весь режим торговли.

При снятии таможенных барьеров увеличивается импорт высококачественных товаров по доступным ценам. Это в свою очередь подстегнет местное производство принять меры по улучшению качество отечественных товаров, чтобы быть конкурентоспособными. В то же время, местные производители получают дополнительные возможности экспортировать свою продукцию во многие зарубежные страны.

Какие минусы от вступления Узбекистана в ВТО? Вследствие вступления в ВТО ряд отраслей экономики Узбекистана окажутся в выигрыше, а ряд пострадают. Для того, чтобы экономика страны стабильно развивалась нужно выпускать конкурентоспособную продукцию. Среди них сырьевые отрасли экономики. Узбекистан богата сырьевыми ресурсами пользующихся спросом на мировом рынке(нефть, газ, уран, золото).Однако в расчете на душу населения по состоянию на ноябрь 2022 года численность населения составляет более 36,5 млн. человек сырья мало их и не очень то много.

Среди пострадавших при вхождении в ВТО окажутся и ряд компаний производящие спортивную продукцию. Поэтому, как нам представляется, необходимо сосредоточить усилия на выпуск спортивной продукции, которые мы можем производить лучше, чем другие страны, либо по качеству, либо по себестоимости, чтобы можно было продавать по цене дешевле конкурентов. Например, к таким товарам относятся спортивная одежда. На олимпиаду в Токио спортивная делегация Узбекистана отправилась в экипировке от URBAN HAYOT,которая презентовала отечественный бренд 7SABER. Пошивом парадной формы занималась фирма IDEAL BUSINESS CENTER.

В настоящее время в Узбекистане производителей спортивной одежды достаточно много. Среди них можно назвать ООО MURUVVAT TEKST ООО

COTON FASHION СП ООО SHAYHONTOHUR ИП ООО FASHION STAR. Этот список можно продолжить. Но вопрос в том смогут ли наши производители спортивной одежды конкурировать в результате наплыва на узбекский рынок спортивной продукции от всемирно известных фирмам как ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, VENUM, EVERLAST и других относительно молодых фирм из Пакистана, России, Тайланда.

Касательно спортивного оборудования в Узбекистане производством занимаются более 37 фирм. Среди них можно выделить ALTIMA SPORT-производитель беговых дорожек, велотренажеров, AMADINA RUBBER ЧП-производитель многофункциональных силовых тренажеров, велотренажеров, беговых дорожек, ANDAZA ООО-производитель велотренажеров и беговых дорожек, ALPHA SPORT, который успешно поставляет свою продукцию на внешний рынок. Следует отметить, что на Узбекском рынке спортивных товаров доминирует товары из Китая и России, которые являются членами ВТО, но так как Узбекистан пока не является членом ВТО, на ценообразование условия ВТО не распространяются.

Те товары и услуги, которые наши производители спортивной продукции могут производить не хуже, чем зарубежные конкуренты, естественно на продажу на внешнем рынке рассчитывать проблематично, но на внутреннем рынке они будут иметь преимущество из за более низкой цены, чем импортные товары. Как быть с товарами спортивного назначения, которые не конкурентоспособные на внешнем рынке и не пользуются спросом на внутреннем рынке спортивных товаров и услуг? В таких случаях необходимо сосредоточиться на производстве тех товаров, которые пользуются спросом, по которым имеем конкурентные преимущества на внешнем рынке, то есть экспортоориентированным, а также продаем их на внутреннем рынке.

При этом мы должны учитывать ресурсы, которыми располагаем: сырьевые, производственные, интеллектуальные и мобилизовать их для достижения поставленной стратегической цели. Кроме того необходимо

заниматься нашим производителям спортивной продукции по импортозамещению, то есть мы хотим минимизировать импорт и по возможности производить и удовлетворять запросы отечественных потребителей вместо той продукции, которая завозится на наш внутренний рынок. Однако, одним из главных условий ВТО является предоставление режима наибольшего благоприятствования для вхождения на отечественный рынок зарубежных товаров. Поэтому наш отечественный производитель должен также производить спортивную продукцию для импортозамещения по потребительским характеристикам не хуже зарубежных товаров и по конкурентоспособной цене, а для этого необходимо использовать современную технологию, повысить производительность труда, снизить себестоимость выпускаемой спортивной продукции. Торговля спортивными товарами и оборудованием для спорта в новых условиях, определяемых правилами ВТО, сфера обращения товаров будет претерпевать значительные изменения. В результате конкуренции с мировыми производителями спортивной продукции низкорентабельные предприятия, которые многие годы поддерживались государством, пользовались льготами будут вынуждены закрываться, либо искать новые направления коммерческой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики» Народное слово, 8 мая 2018г. №92*
2. *Распоряжение Президента страны Мирзиёева Ш.М. от 28 02.2018 г. «Об организационных мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»*
3. *Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО) Учебник: Москва, Юрайт, 2017г.*
4. *Роль Всемирной торговой организации в глобальном управлении. Москва, Весь Мир. 2004г.*
5. *Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы. Институт мировой экономики и международных отношений Москва. Наука*
6. *Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый менеджер. Альпина Паблишер. Москва 2019*
7. *Петер Блок Искусство управления Феникс Ростов-на-Дону 2006г.*